

COMPTE RENDU
Atelier du cluster 5B de Biblissima+
« Elaboration d'un laboratoire d'analyse et d'édition de sources anciennes »

Lieu : MRSH de Caen (salle des actes SH 27)

Dates : 28-29 septembre 2022

Organisation : Stéphane Lecouteux (Université de Caen/PDN de la MRSH)

Coordination du cluster 5b : Marie-Luce Demonet (Université de Tours/CESR), Emmanuelle Kuhry (IRHT/Campus Condorcet), Stéphane Lecouteux (Université de Caen/PDN de la MRSH)

Nombre total de participants : 23 personnes.

Intervenants (8) : Marie-Luce Demonet (Université de Tours/CESR), Frédéric Duval (Ecole nationale des Chartes/Centre Jean Mabillon), Catherine Jacquemard (Université de Caen/CRAHAM), Emmanuelle Kuhry (IRHT/Campus Condorcet), Stéphane Lecouteux (Université de Caen/PDN de la MRSH), Marie-Agnès Lucas-Avenel (Université de Caen/CRAHAM), Emeline Mancel (Université de Caen/PDN de la MRSH), Toshinori Uetani (Université de Tours/CESR)

Participants (autres que les intervenants : 15) : Mathilde Cazeaux (ENS de Lyon/HiSoMA), Louis Chevalier (Université de Caen/CRAHAM), Angela Cossu (SAPRAT/Ecole française de Rome), Jérémy Delmulle (IRHT/CNRS/Campus Condorcet), Manon Durier (Université de Poitiers/CESCM), Hugo Fresnel (Université de Caen/CRAHAM), Arsène Georges (Bibliothèque InterUniv. de la Sorbonne), Anne Goloubkoff (Université de Caen/PDN de la MRSH), Vincent Jolivet (Ecole nationale des Chartes/Centre Jean Mabillon), Bastien Michel (Université de Caen/CRAHAM), Orderic-Vital Pain (Université de Caen/PDN de la MRSH), Fabien Paquet (Université de Caen/CRAHAM), Subha-Sree Pasupathy (Université de Caen/PDN de la MRSH), Lény Retoux (Université de Caen/CRAHAM), Julia Roger (Université de Caen/PDN de la MRSH)

Participants excusés (3) : Elysabeth Hue-Gay (Université Lyon 2/HiSoMa) pour cause de COVID ; Laurence Jean-Marie (Université de Caen/CRAHAM) pour raisons de santé ; Pierre-Yves Buard (Université de Caen/PDN de la MRSH), pour arrêt de travail.

Programme des 28-29 septembre 2022

Mercredi 28 septembre (salle des actes de la MRSH de Caen - SH 27)

9h30 - Accueil des participants

10h - Présentation de laboratoires de textes et de sources préexistants (présentations disponibles dans Zenodo et accessible en cliquant sur le nom de l'intervenant) :

- Travaux et méthodes pour l'édition numérique du CESR à Tours (Marie-Luce Demonet et [Toshinori Uetani](#) – 20 et 10 min.).
- Travaux et méthodes pour l'édition numérique de l'IRHT à Paris ([Emmanuelle Kuhry](#) – 20 min.).
- Travaux et méthodes pour l'édition numérique de la MRSH et du CRAHAM à Caen ([Emeline Mancel](#) (Norécrit – 10 min), [Emeline Mancel](#) (Ecartae – 10 min.), [Marie-Agnès Lucas-Avenel](#) (Malaterra – 20 min.) et [Stéphane Lecouteux](#) (modules et fonctionnalités

transverses aux différents projets – 20 min.)).

12h - Déjeuner

14h - Discussion : "Vers l'élaboration d'un laboratoire de textes ou d'un laboratoire de sources : faut-il privilégier une approche textuelle ou une approche documentaire ?"

15h – pause

15h15 - Présentation rapide des typologies de sources définies par le consortium CAHIER (Marie-Luce Demonet – 15 min.)

15h30 - atelier "définition des grandes typologies de textes et de sources (genres textuels et documentaires) et réflexion sur les métadonnées associées"

17h - clôture de la journée

Jeudi 29 septembre (salle des actes de la MRSB de Caen - SH 27)

9h - Accueil des participants

9h30 - Présentation des grandes thématiques qui seront abordées dans le cadre des ateliers de la journée :

- La question des annotations et des commentaires dans les éditions de texte ([Frédéric Duval](#) – 20 à 30 min.).
- Quelques exemples rencontrés dans les compilations scientifiques, les textes littéraires, les textes historiques et les textes hagiographiques ([Catherine Jacquemard](#) – 20 à 30 min.).
- Un outil de visualisation développé par le PDN de la MRSB de Caen pour faciliter le travail des chercheurs (Emeline Mancel – 15 à 20 min.).

10h45 – pause

11h - atelier "apparats critiques, notes d'apparat, notes de commentaire, commentaires scientifiques, gloses, annotations marginales, annotations interlinéaires, etc." (partie 1)

12h30 – Déjeuner

14h - atelier "apparats critiques, notes d'apparat, notes de commentaire, commentaires scientifiques, gloses, annotations marginales, annotations interlinéaires, etc." (partie 2)

16h30 - clôture de la journée

1^{er} jour :

Présentation des différents laboratoires élaborés à Tours (au CESR, par Marie-Luce Domonet et Toshonori Ueta), à Paris (IRHT, par Emmanuelle Kuhry) et à Caen (au CRAHAM/PDN de la MRSH, par Marie-Agnès Lucas-Avenel et Emeline Mancel).

Les différentes présentations ont mis en évidence l'existence d'objectifs et de contraintes propres à chaque laboratoire, qui ont parfois des impacts directs dans le choix des outils retenus :

- les textes en langue romane, en ancien français et en français moderne, non normalisés, nécessitent l'usage de la lemmatisation au CJM et au CESR, pratique inconnue au CRAHAM, dont les textes sont majoritairement en latin, et où l'appart critique sert à préciser les variantes. Or la lemmatisation concerne plutôt des problématiques du cluster 7 que du cluster 5b.
- L'édition de textes en hébreu et en arabe à l'IRHT a nécessité l'emploi d'un logiciel d'édition de texte en XML TEI supportant les écritures allant de droite à gauche : pour cette raison, l'éditeur XML Oxygène a été choisi, plutôt qu'XMLMind XML Editor (XXE), qui n'offrait pas à l'époque cette possibilité.

Discussion : "Vers l'élaboration d'un laboratoire de textes ou d'un laboratoire de sources : faut-il privilégier une approche textuelle ou une approche documentaire ?"

Derrière cette discussion se pose la question « un laboratoire pour éditer quoi ? », afin de clarifier les attentes des chercheurs concernant les objectifs du laboratoire : faut-il concevoir un laboratoire de documents, un laboratoire de textes ou un laboratoire d'oeuvres ? L'intervention de Frédéric Duval, le lendemain, a aussi abordé cette question. Les avis sur ce point divergent suivant les projets et les objectifs visés par les chercheurs. Les discussions entre littéraires et historiens n'ont pas permis de trancher cette question, les littéraires privilégiant généralement une approche textuelle, tandis que les historiens, suivant leurs projets, oscillent entre approches textuelles et documentaires. Idéalement, le laboratoire devrait donc laisser le choix à ses utilisateurs, en proposant aux chercheurs de traiter leurs sources par des approches textuelles ou documentaires.

2^{ème} jour :

Présentation de Frédéric Duval sur les annotations et les commentaires dans les éditions de texte.

→ problématiques entre pérennité et simplicité (relations paradoxales / tension entre les deux problématiques).

→ difficulté à s'affranchir des « limites » du papier pour profiter des possibilités offertes par le numérique (ex : problème de la saturation de la page => espace de la page ; le numérique peut-il permettre de s'affranchir de cette contrainte de la place d'impression/affichage).

→ ne pas négliger la dimension computationnelle (exploitation des résultats par des algorithmes, moteurs de recherche).

- Jusqu'où l'annotation va elle : à l'annotation humaine ? Ou doit-elle aussi prendre en compte les annotations semi-automatiques et automatiques ?
- Annotations collectives, avec plusieurs niveaux d'annotations.
- Trois niveaux d'annotation : *Document, Text, Work* (*document, texte, ~ œuvre*).

1. Annotations linguistiques.
2. Apparat critique
3. Notes critiques (collectives et cumulatives ; notes de sources)

Frédéric revient à plusieurs reprises sur la question du glossaire, et aux renvois à des dictionnaires

(renvoi à divers liens externes).

Lancement d'un séminaire à l'Ecole nationale des Chartes/CTHS sur l'apparat critique afin de définir un « vocabulaire contrôlé (ontologie) » et créer des schémas pour des variantes complexes (avec Jean-Baptiste Camps). Domaines : manuscrits et imprimés ; Langues : romane, française, latin...

Apparat critique : extrêmement chronophage et complexe. Il faut trouver des moyens de simplifier le travail du chercheur (plusieurs pistes possibles : outils développés par le PDN et pistes des DSL).
→ les pistes des DSL (Domain-Specific Languages), développé à Pise (Frederico Bosceti) : transformation d'un appareil saisi en langage naturel en appareil en TEI. Réflexion sur les outils de visualisation, bénéfiques pour la philologie.

Parvenir à définir le dénominateur commun (modules de Caen, TEI Publisher).

Catherine Jacquemard, Retour d'expérience de laboratoire d'édition numérique (programme Norécrit 2018-2021)

→ plateforme de consultation de sources encodées : pour qui ? Pour l'équipe qui travaille sur l'objet publié ? Pour les chercheurs d'autres laboratoires ? A tout type de public intéressé ?

→ Où situer le curseur lorsque l'on met en ligne ? A qui donner l'accès ?

Vincent Jolivet propose que l'on se concentre sur les 3 points suivants :

1. Modélisation éditoriale.
2. Production d'environnements de travail.
3. Editorialisation.

Manon Durier parle d'Heurist (bases de données relationnelle avec de nombreux outils de visualisation basiques et formats d'export).

Typologies de sources

Les discussions concernant les typologies de sources ont révélé que les littéraires sont plus favorables à la caractérisation de leurs textes par typologie que les historiens. Plusieurs remarques formulées par ceux-ci mettent en doute l'usage des typologies et trahissent une certaine réticence. D'une part l'usage des typologies définies par le consortium CAHIER semble mieux répondre aux attentes des littéraires qu'à celle des historiens. D'autre part, il semble difficile de faire coïncider un texte historique avec une typologie précise et bien définie, les genres historiques étant par essence assez flous et ne faisant pas toujours l'unanimité chez les historiens (ex. : il est souvent difficile de clairement distinguer les typologies « annales » et « chronique », un texte pouvant d'ailleurs débiter par un genre et finir par un autre ; il n'est pas rare qu'un texte historique comporte en son sein plusieurs typologies, en mélangeant prose et poésie, par exemple).

Approche textuelle ou approche documentaire

Cette question a été abordée, et ne fait pas l'unanimité : même lorsque les chercheurs travaillent dans un même domaine (histoire ou littérature) et sur les mêmes types de sources, leur approche diffère en fonction de la finalité de leur travail : lorsque le chercheur s'efforce de reconstituer l'oeuvre originale d'un auteur, aujourd'hui perdue, mais connue par diverses copies, il aura logiquement une approche textuelle. Mais lorsqu'il s'intéresse à un témoin particulièrement précieux d'une oeuvre (manuscrit d'auteur, copie d'un érudit, etc.), une approche documentaire peut paraître mieux appropriée. L'autorité semble donc tenir une place importante : lorsque l'auteur d'une oeuvre tient une place importante, mais que le manuscrit d'auteur est perdu, une approche textuelle semble

s'imposer, pour essayer de reconstruire l'oeuvre perdue. Mais pour les textes anonymes ou sans auteur, la question semble différente, car la tradition du texte sera plus fluctuante : d'une copie à l'autre, le texte pourra subir de nombreuses évolutions (c'est particulièrement le cas pour les commentaires, les gloses ou les sources annalistiques, car exemple) et dans ce cas l'approche documentaire sera probablement privilégiée. Il en est de même pour l'historien, qui ne traitera pas sa source de la même façon suivant le statut de celle-ci : un éditeur d'une source annalistique comportant plusieurs couches rédactionnelles avec plusieurs mains parfaitement identifiable aura sans doute une approche documentaire, alors que s'il dispose que d'une copie ultérieure, écrite par une seule main, une approche textuelle lui conviendra probablement mieux. Aussi, au terme des échanges, il semble de le laboratoire d'analyse et d'édition de sources anciennes devra être capable de proposer au chercheur de choisir entre une approche textuelles ou une approche documentaire : le chercheur devra pouvoir faire ce choix, sans qu'on le lui impose.

Conclusion

Cette première réunion collective nous a permis de prendre pleinement conscience de la richesse de l'existant dans nos différents domaines de recherche et dans nos laboratoires respectifs (en particulier au CESR, à l'IRHT, à la MRSH et au CRAHAM, puisque plusieurs intervenants de ces laboratoires nous ont présenté certaines réalisations de ceux-ci). Il serait sans doute intéressant, lors du prochain atelier, de découvrir ce qui se fait aussi à Lyon (CIHAM et HiSoMa), et d'avoir un aperçu plus complet des réalisations faites au CJM, seulement entraperçues grâce aux interventions de Vincent Jolivet et de Frédéric Duval le jeudi après-midi. Cela a ainsi été l'occasion de prendre pleinement la mesure de la variété et de la complexité de tous ces projets, réalisés le plus souvent "sur mesure" et avec des objectifs différents. Cela donne, certes, parfois un peu le vertige, tant les problématiques et les objectifs peuvent paraître spécifiques et éloignés des autres. Mais nous avons ainsi pu mieux saisir et mesurer les possibilités de convergences, qui sont, au final, assez nombreuses et bien réelles. Cela a été particulièrement sensible lors de nos réflexions sur la constitution d'une couche élémentaire de structuration (couche 1), ainsi que sur la conception de modules organisés par grandes fonctionnalités (qu'il va falloir continuer d'identifier, de caractériser et d'enrichir, en prenant en compte l'existant dans chacun de nos laboratoires). Les intervenants de cet atelier ont ainsi pu prendre pleinement conscience des enjeux du cluster 5b (même s'il reste encore à mieux en définir les objectifs, les limites et les destinataires). Si nous parvenons à élaborer tous ensemble ce laboratoire d'analyse et d'édition de textes, nous rendrons en effet assurément un énorme service aux humanités numériques et à la communauté de chercheurs en SHS, car nous offrirons enfin un outil d'analyse et d'édition de textes numériques accessible et utilisable par nombre d'étudiants et de chercheurs, sans qu'ils n'aient nécessairement au départ une connaissance très approfondie des éditions de textes en XML TEI.

Pour la suite des ateliers, prévoir une sorte de cahier de route pour définir ce qu'il faudra faire entre 2 ateliers : proposition à chaque laboratoire de fournir un schéma (cf. livre blanc p. 46).
Faire un cahier des charges pour définir ce qu'est le laboratoire de textes et à qui il s'adresse.